

Influencia de los factores socioculturales en el Trastorno de Conducta Alimentaria

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Zevallos Delzo, Carolina Mercedes; Catacora Villasante, Manuel M.
DOI	10.4067/S0717-92272014000400010
Publisher	Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
Journal	Revista chilena de neuro-psiquiatría (Rev. chil. neuro-psiquiatr.)
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	17/10/2022 20:51:29
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/561283

Influencia de los factores socioculturales en el Trastorno de Conducta Alimentaria

Influence of sociocultural factors in Eating Disorders

Sr. Editor

En un artículo previo realizado por Behar et al., se indica la importancia de la relación de la insatisfacción corporal (IC) y del perfeccionismo (P) como factores predisponentes para desarrollar trastornos de conducta alimentaria (TCA)¹. Asimismo, el artículo destaca la importancia del estudio de los factores socioculturales vinculados con el incremento de la IC y, consecuentemente, de los TCA².

Actualmente, el aumento de TCA en la población joven está influenciada por la cultura de la delgadez y se busca explicar a través de modelos multifactoriales. Uno de los más importantes es el “Tripartite Influence Model”, el cual propone tres fuentes básicas primarias de presión: padres, pares y medios de comunicación^{2,3}. En el artículo de Behar et al., se menciona el modelo tripartito así como diversas escalas para medir la IC que son relevantes para el estudio de los TCA.

Existen diversas escalas para la evaluación de las presiones del modelo tripartito y cada una de éstas mide una presión diferente². Sin embargo, en 2014 Llorente et al., validaron la versión española del *Sociocultural Attitudes Toward Appearance Questionnaire*

(SATAQ-4), el cual posee 22 ítems en los que se emplea una escala de tipo Likert que va desde “completamente en desacuerdo” a “completamente de acuerdo”. Estos ítems se encuentran divididos en 5 dominios dentro de los que se incluyen y evalúan las tres presiones del modelo tripartito (Tabla 1). El SATAQ-4 ha mostrado una alta consistencia interna en población universitaria, así como un alfa de Cronbach para la escala global de 0,93⁴.

La primera versión del *Sociocultural Attitudes Toward Appearance Questionnaire* (SATAQ-1) fue plasmada en 1994 con el ideal de estudiar tanto la influencia sociocultural sobre la imagen corporal como la insatisfacción corporal en jóvenes y adolescentes. Desde el inicio, esta escala mostró la interiorización que las presiones sociales ejercían sobre el sentido de apariencia en mujeres jóvenes⁵. Dada la relevancia de este primer estudio y la replicación del mismo en otros países, se fueron creando versiones actualizadas del mismo en busca de la mejora del instrumento. En 2003, Smith et al., validaron la versión 3 del *Sociocultural Attitudes Toward Appearance Questionnaire* (SATAQ-3), la cual evaluaba de manera eficaz la influencia que ejercían los medios de comunicación sobre el ideal de delgadez, más no las otras presiones propuestas en el modelo tripartito⁶. Es por tal motivo que se creó la nueva versión mencionada anteriormente, en busca de un mejor estudio de los factores socioculturales que influyen en el desarrollo de IC y TCA⁴.

En base a lo expuesto, consideramos Sr. Editor que es de interés mencionar la relevancia del SA-

Tabla 1. Sub-escalas del SATAQ-4

Sub-escalas del SATAQ-4	Alfa de Cronbach	
Sub-escalas de internalización	Internalización de la ideal delgadez	0,90
	Internalización del ideal atlético	0,89
Sub-escalas de presión	Presión por parte de los padres	0,88
	Presión por parte de los medios de comunicación	0,94
	Presión por parte de los pares	0,97

Elaboración basada en datos publicados en Translation and Validation of Spanish Version of the Socio cultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-4 (SATAQ-4).

TAQ-4 como una escala para la medición de las presiones ambientales según el modelo tripartito, así como también la utilidad de su aplicación con fines de estudio en la población latinoamericana.

*Carolina Zevallos-Delzo¹,
Manuel M. Catacora-Villasante^{2,3}*

¹*Estudiante, Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.*

²*Médico Psiquiatra, Hospital Hermilio Valdizán.*

³*Docente, Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.*

Referencias bibliográficas

1. Behar R, Gramegna G, Arancibia M. Perfeccionismo e insatisfacción corporal en los trastornos de la conducta alimentaria. *Rev Chil Neuro-Psiquiatr* 2014; 52 (2): 103-14.
2. Van den Berg P, Thompson J. K, Obremski-Brandon K, Coovert M. The Tripartite Influence model of body image and eating disturbance A covariance structure modeling investigation testing the meditational role of appearance comparison. *J Psychosom Res* 2002; 53: 1007-20.
3. Grogan S. *Body Image, understanding body dissatisfaction in men, woman and children.* 2nd ed. New York: Routledge; 2008.
4. Llorente E, Gleaves D, Warren C, Pérez L, Rakhkovskaya L. Translation and Validation of a Spanish Version of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-4 (SATAQ-4). *Int J Eat Disord.* 2014. [Epub ahead of print].
5. Heinberg L, Thompson K, Stormer S. Development and Validation of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire. *Int J of Eat Disor* 1995; 17 (1): 81-9.
6. Thompson K, van den Berg P, Roehrig M, Guarda A, Heinberg L. The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3 (SATAQ-3): Development and Validation. *Int J Eat Disord* 2004; 35 (3): 293-304.

Correspondencia:

Carolina Mercedes Zevallos Delzo
Calle Coronel Inclán 553 interior 604, Miraflores.
Teléfono: +0514454449
E-mail: cmzdelzo@gmail.com